

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue overlay with white, glowing lines and dots, resembling a data visualization or a network map. The text is positioned on the right side of the cover.

International Scientific and Practical Conference

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Развитие метода перемещаемых узлов для решения дифференциальных уравнений и прикладных задач

Хасанова Д.

University of World Economy and Diplomacy

Аннотация. В статье представлен обзор исследований, посвящённых развитию метода перемещаемых узлов (МПУ) для решения обыкновенных и частных дифференциальных уравнений. Рассматриваются работы, связанные с построением явных разностных схем, исследованием приближённо-аналитических решений параболических уравнений, уточнением решений краевых задач, а также применением метода к уравнению Блэка–Шоулза и задачам гидродинамики. Проведён анализ основных результатов, преимуществ метода и направлений дальнейших исследований. Показано, что метод перемещаемых узлов позволяет получать устойчивые и достаточно точные приближённые решения при сравнительно низких вычислительных затратах.

Ключевые слова: метод перемещаемых узлов, параболические уравнения, разностные схемы, задача Дирихле, уравнение Блэка–Шоулза, численные методы, приближённо-аналитические решения.

1. Введение.

Современные задачи вычислительной математики, математической физики, гидродинамики и финансовой математики требуют разработки эффективных методов решения дифференциальных уравнений. Классические численные методы, такие как метод конечных разностей, метод конечных элементов и спектральные методы, обладают высокой точностью, однако во многих случаях сопровождаются значительными вычислительными затратами или сложностью реализации при нелинейных и сложных граничных задачах.

Одним из перспективных направлений является метод перемещаемых узлов (МПУ), основанный на специальном выборе сеточных точек и построении приближённых схем с адаптивной структурой. Данный подход позволяет повысить точность аппроксимации и улучшить свойства разностных схем.

Исследования, посвящённые МПУ, охватывают широкий круг задач:

- обыкновенные дифференциальные уравнения;
- параболические уравнения;
- краевые задачи типа Дирихле;
- задачи гидродинамики;
- финансовые модели, основанные на уравнении Блэка–Шоулза.

Цель данной обзорной статьи — систематизировать основные результаты совместных исследований Далабаева У. и Хасановой Д., проанализировать развитие метода перемещаемых узлов и определить перспективы его дальнейшего применения.

2. Развитие метода перемещаемых узлов для ОДУ

Начнём обзор, посвящённых исследованию МПУ для обыкновенных дифференциальных уравнений:

The Approximation Error of Ordinary Differential Equations Based on the Moved Node Method // Journal of Applied Mathematics and Physics. 2022. Vol. 10. P. 2450–2458.

A New Approach to Calculating the Approximation Error of Ordinary Differential Equations Research Highlights in Mathematics and Computer Science Vol. 5 5, 1-13. 2023

В данных работах исследовались краевые задачи для уравнения конвекции-диффузии и сингулярных возмущённых уравнений. Были получены решения ОДУ при использовании перемещаемых узлов.

3. Решение задачи Дирихле методом перемещаемых узлов

Дальнейшее развитие данного направления было представлено в работе:

Dalabaev U., Khasanova D. An Explicit Expression of Ordinary Difference Schemes for Differential Equations by the Moved Node Method // AIP Conference Proceedings. 2024. Vol. 3004. 060043.

В статье рассмотрены решения задачи Дирихле для задачи эллиптического типа на основе МПУ.

В тезисах:

Refinement of the Solution of the Dirichlet Problem by the Method of Moving Nodes // АРАМИТ-2024,

а также в статье:

Решение задачи Дирихле методом перемещаемого узла // Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2026. № 1(71).

Было рассмотрено улучшение метода МПУ, рассмотрена комбинация данного метода с метод прямых.

В качестве применения рассмотрены задачи гидродинамики

В работе:

Engineering Method for Calculating Fluid Flow in Pipes with Different Cross Sections in Energy and Technological Processes // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 371. 03021.

метод использовался при исследовании течения жидкости в трубах различного поперечного сечения и данный момент продолжаем исследования в данной области

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных методов:

в энергетических системах;

технологических процессах;

инженерных расчётах трубопроводов.

4. Применение МПУ к параболическим уравнениям

В работе:

Construction of an Approximate-Analytical Solution for Boundary Value Problems of a Parabolic Equation // Mathematics and Computer Science. 2023. Vol. 8(2). P. 39–45.

было предложено построение приближённо-аналитического решения краевой задачи для параболического уравнения.

Продолжением данного направления стали исследования:

Comparative Analysis of Schemes with Movable Nodes for a Parabolic Equation // European Journal of Applied Sciences. 2024. Vol. 12(6).

Improving the Approximate Analytical Solution of a Parabolic Equation Using Movable Nodes // АРАМИТ-2024.

В этих работах были рассмотрены схемы с одним узлом, далее композиция данного метода с методом прямых, и построение схем с несколькими перемещаемыми узлами.

Отдельное направление исследований связано с применением метода перемещаемых узлов в финансовой математике.

В работах:

Применение метода перемещаемых узлов к задаче оценки стоимости европейских опционов // SAMEIR-2026.

Приближённое решение уравнения Блэка–Шоулза с помощью метода перемещаемого узла // BDAIM. 2025.

исследовалось применение МПУ к уравнению Блэка–Шоулза.

Заключение

Проведённый обзор исследований Далабаева У. и Хасановой Д. показывает последовательное развитие метода перемещаемых узлов. Применение решения сложных задач математической физики, гидродинамики и финансовой математики.

Полученные результаты подтверждают перспективность дальнейшего развития метода перемещаемых узлов и его применения к многомерным и нелинейным задачам.

Литература

1. Dalabaev U., Hasanova D. The Approximation Error of Ordinary Differential Equations Based on the Moved Node Method // Journal of Applied Mathematics and Physics. 2022. Vol. 10. P. 2450–2458.
2. Dalabaev U., Hasanova D. Construction of an Approximate-Analytical Solution for Boundary Value Problems of a Parabolic Equation // Mathematics and Computer Science. 2023. Vol. 8(2). P. 39–45.
3. Dalabaev U., Hasanova D. Engineering Method for Calculating Fluid Flow in Pipes with Different Cross Sections in Energy and Technological Processes // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 371. 03021.
4. Dalabaev U., Khasanova D. An Explicit Expression of Ordinary Difference Schemes for Differential Equations by the Moved Node Method // AIP Conference Proceedings. 2024. Vol. 3004. 060043.
5. Dalabaev U., Xasanova D. Comparative Analysis of Schemes with Movable Nodes for a Parabolic Equation // European Journal of Applied Sciences. 2024. Vol. 12(6).
6. Dalabaev U., Khasanova D. Improving the Approximate Analytical Solution of a Parabolic Equation Using Movable Nodes // APAMIT-2024.
7. Dalabaev U., Khasanova D. Refinement of the Solution of the Dirichlet Problem by the Method of Moving Nodes // APAMIT-2024.
8. Далабаев У., Хасанова Д. Приближённое решение уравнения Блэка–Шоулза с помощью метода перемещаемого узла // BDAIM. 2025.
9. Далабаев У., Хасанова Д. Применение метода перемещаемых узлов к задаче оценки стоимости европейских опционов // SAMEIR-2026.
10. Далабаев У., Хасанова Д. Решение задачи Дирихле методом перемещаемого узла // Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2026. № 1(71).
11. D Umurđin, H Dilfuza, A New Approach to Calculating the Approximation Error of Ordinary Differential Equations Research Highlights in Mathematics and Computer Science Vol. 5 5, 1-13. 2023